

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Магистрант 1-курса по специальности Макроэкономика
Национального университета Узбекистана им. Мирзо
Улугбека

Чунлианг Хаситиер

Научный руководитель PhD. **М.Мирзамахмудова**

Аннотация В данной статье описываются современные научные и теоретические разработки, инновационная политика в Узбекистане и концептуальные основы инновации и инновационная стратегия страны.

Ключевые слова: Глобализация, экономика, инновационная экономика, инновационный путь, инвестиции, национальный рынок, новшества

This article describes modern scientific and theoretical developments, innovation policy in Uzbekistan and the conceptual foundations of innovation and innovation strategy are old.

Key words: Globalization, economy, innovative economy, innovative way, investments, national market, innovations

Глобализация и процесс перехода мировой экономики к новому технологическому развитию приводят к усилению конкуренции на мировых товарных и финансовых рынках, в сфере внедрения цифровых технологий и методах решения возрастающих социально-экономических проблем населения. Основное решение данных проблем видится в занятии достойного места в ряду передовых стран в сфере науки и инноваций, достижении международной конкурентоспособности в период четвертой промышленной революции, поиске новых решений накопившихся институциональных проблем, а также разрешении спорных вопросов, образующихся вследствие глобализации. В условиях жесткой конкуренции формирование экосистемы,

обеспечивающей развитие приоритетных направлений и проведение инновационных разработок, является наиболее важной задачей.

Следовательно, развивающиеся страны принимают меры для активного освоения высокотехнологичного производства и глобального маркетинга в целях повышения и укрепления конкурентоспособности, создания своих научных школ в приоритетных направлениях, привлечения опытных и квалифицированных специалистов, поддержки перспективных стартапов, обладающих инновационным потенциалом, целевого использования государственных льгот для создания финансовой и институциональной основы своего долгосрочного устойчивого развития.

В 2022 году в научной секторе страны состоит из более 100 академических и отраслевых научных учреждений, из них осуществляют свою деятельность 65 научно-исследовательских институтов, 31 исследовательский центр (в том числе 14 специализированных научно-практических центров), а также 8 научных организаций другого типа. Наряду с этим научные исследования проводятся также в высших образовательных учреждениях и их филиалах¹.

Происходящие в Узбекистане социально-экономические преобразования требуют модернизации реального сектора с целью её максимального приспособления к реалиям общественной жизни. Важнейшим средством обновления и модернизации промышленности являются инновационные процессы, происходящие в сфере производства и реализации продукции и услуг. Узбекистан ставит перед собой амбициозные цели достижения высокого уровня производственных отношений и предусматривает переход к новой инновационной модели развития. Повышение экономического потенциала страны, выдвинутое в качестве стратегического направления дальнейшего развития производительных сил и достижения общественного прогресса может быть обеспечено не только на базе новых инвестиционных

¹ <https://lex.uz/docs/5073449>

вложений в экономику или создания новых предприятий и производств, но и путем рационального и эффективного использования всех имеющихся ресурсов – трудовых, материальных, финансовых, природных и т.д.

Следовательно, требуется глубокое научное исследование особенностей разработки стратегии и этапы реализации инновационного развития страны, в целях формирования направлений государственной политики инновационного развития страны в переходный период. Этим и определяется актуальность избранной темы исследования.

В качестве научного направления инновационное развитие, вопросы, связанные с анализом инновационных процессов, исследованы в работах таких авторов, как С.И.Абрамов, S.Wootton, А.А.Якушев, А.В.Дубынина² и др. Изучением инновационной активности промышленных предприятий занимаются такие отечественные учёные, как А.М.Қодиров, М.А.Махкамова, Д.В.Тростянский, З.Т.Гаибназарова, Р.И.Нуримбетов, Г.Ж.Аллаева.

Инновационная система Республики Узбекистан включает:

1) воспроизводство знаний, путем проведения фундаментальных и поисковых исследований в республиканской академии наук, других академиях наук, имеющих государственный статус, а также в университетах страны;

2) проведение прикладных исследований и технологических разработок в государственных научных центрах страны и научных организациях промышленности; внедрение научно-технических результатов в производство;

3) промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной инновационной продукции;

² Барютин Л.С. Основы инновационного менеджмента: теория и практика / Л.С. Барютин; под ред. П.Н. Звалина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М.: Экономика, 2004. – 518 с.; Абрамов С.И. Инвестирование. – М.: ЦЭМ, 2000. – 440 с.; Wootton S. Strategic Planning: The Nine Step Programme / S. Wootton, Home. – Kogan Page, 2014.; Якушев А.А., Дубынина А.В. Инновационная экономика. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 264 с

4) развитие инфраструктурной составляющей отечественной инновационной системы и подготовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности.

“Реализована Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 гг. и в 2022 г. принят новый аналогичный документ до 2026 г., одним из основных направлений которого является обеспечение ускоренного социально-экономического роста регионов путем повышения инновационной активности малого предпринимательства. Также, в 2021 г. разработана целевая Программа по созданию инновационной экосистемы, направленная на преобразование регионов в инновационные зоны. Сегодня, в рамках ее реализации в 13 районах страны уже запущено 190 инновационных проектов, которые обеспечили 1986 граждан новыми рабочими местами. Также осуществляется финансирование фундаментальных исследований и разработок. По данным Всемирного банка, расходы на НИОКР в Узбекистане составляют порядка 0,5% от ВВП страны, или около 350 млн. долл. В качестве практических результатов предпринимаемых мер в стране можно указать, что Узбекистан в рейтинге Глобального инновационного индекса 2022 г. занял 82-е место, поднявшись на 40 позиций по сравнению с 2015 г. – 122-е место. Из числа стран СНГ выше располагаются лишь Россия и Беларусь, занявшие 46-е и 77-е места соответственно”³.

Для достижения инновационного развития Узбекистана должны быть созданы социально-экономические предпосылки и решены следующие задачи:

1) обеспечение опережающего развития фундаментальной науки, предоставление государственного программного финансирования научных исследований;

2) совершенствование нормативно-правовой базы научной, научнотехнической и инновационной деятельности и совершенствование

³ <https://www.uzdaily.uz/ru/post/74977>

системы подготовки научных и инженерных кадров высшей квалификации в области науки и технологий.

Список литературы

1. Барютин Л.С. Основы инновационного менеджмента: теория и практика / Л.С. Барютин; под ред. П.Н. Звалина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М.: Экономика, 2004. – 518 с.;
2. Абрамов С.И. Инвестирование. – М.: ЦЭМ, 2000. – 440 с.;
3. Wootton S. Strategic Planning: The Nine Step Programme / S. Wootton, Home. – Kogan Page, 2014.;
4. Якушев А.А., Дубынина А.В. Инновационная экономика. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 264 с
5. <https://lex.uz/docs/5073449>
6. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/74977>
7. Олимжонов А.У. Инновационный путь развития экономики Узбекистана // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2017 йил.
https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/11_A_Olimjonov.pdf
8. Режапов Хайрилло Хикматуллаевич Influences of financing to the professional staff training // Экономика и финансы (Узбекистан). 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/influences-of-financing-to-the-professional-staff-training> (дата обращения: 16.05.2023).